

Καινοτόμα προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ενεργοί πολίτες: τα αποτελέσματα ερευνητικής δράσης για την προσβασιμότητα δημόσιων χώρων

Ιωάννης Βασιλούδης
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MSc, Phd
ivassiloudis@yahoo.gr

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης έρευνας σε σχέση με την προσβασιμότητα/προσπελασιμότητα του Δήμου Αμαρουσίου, η οποία εκπονήθηκε με μαθητές Έκτης τάξης Δημοτικού Σχολείου στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος Εκπαίδευσης για τη Αειφόρο Ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, η θεματική στην οποία αναπτύχθηκε το σχέδιο εργασίας ήταν ο 11ος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης «Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες». Γίνεται παρουσίαση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της έρευνας και αναφέρονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων. Ανάμεσα στα συμπεράσματα, που διατυπώνονται, μετά την αξιολόγηση της έρευνας και του σχεδίου εργασίας, επισημαίνεται ότι η συστηματική εμπλοκή και ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε παρόμοιες δράσεις στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων είναι δυνατό να αναπτύξει την κοινωνική υπευθυνότητα των μαθητών, ώστε αυτοί να καταστούν οι μελλοντικά ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες.

Λέξεις-Κλειδιά: Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, προσβασιμότητα, άτομα με αναπηρίες

Εισαγωγή

Το 2015 υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων στόχων προτείνεται η συμμετοχική δράση σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον και να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ευημερία όλων των ανθρώπων έως το 2030. Στους στόχους ενσωματώνεται η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην ανάπτυξη κάθε κοινωνίας και γίνεται προσπάθεια να εμπεδωθεί η έννοια του ενεργού πολίτη και η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι επιφυλάξεις στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με το εάν οι στόχοι θα επιτευχθούν τελικά στο μέγιστο βαθμό (Gupta & Vegelin, 2016) ή εάν η πρόκριση της οικονομικής ανάπτυξης - μεγέθυνσης έναντι των υπολοίπων στόχων θα λειτουργήσει αρνητικά προς την επίτευξη της Βιωσιμότητας/Αειφορίας (Luetz & Walid, 2019). Ωστόσο επισημαίνεται η ανάγκη της ανάπτυξης της κοινωνικής υπευθυνότητας των ατόμων (Luetz & Walid, 2019), η επίτευξη της οποίας είναι απαραίτητη για να ικανοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, και η συμβολή της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στη διαδικασία προώθησης της Αειφόρου Ανάπτυξης (Walid & Luetz, 2018), κάτι που είχε υπογραμμιστεί ήδη με την έκθεση Brundtland, στην οποία διατυπώθηκε για πρώτη φορά ως επίσημη αναφορά η έννοια της Βιώσιμης/Αειφόρου Ανάπτυξης (WCED, 1987). Ουσιαστικά η Εκπαίδευση για την Αειφόρο/Βιώσιμη

Ανάπτυξη έχει τις ρίζες της στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εστιάζει στην αλληλεξάρτηση των οικονομικών, κοινωνικών, οικολογικών και πολιτικών πτυχών του περιβάλλοντος. Μετασχηματίζεται προς μια εκπαίδευση μέσω της οποίας δημιουργούνται ενεργοί πολίτες που μπορούν να αντιληφθούν τις βασικές αιτίες των περιβαλλοντικών ζητημάτων και να αναλάβουν δράση (Henderson & Tilbury, 2004).

Με δεδομένο ότι η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελεί μια συνεχόμενη διαδικασία μάθησης, κατά την οποία οι μαθητές θα αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους, θα διαμορφώνουν στάσεις και αξίες και θα αποκτούν γνώσεις και ικανότητες, ώστε να μπορούν να επιλύουν περιβαλλοντικά προβλήματα (Vaughan et al., 2003), οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν πλέον αντικείμενο διαπραγμάτευσης και των καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων. Ανάμεσα στα κυριότερα χαρακτηριστικά των καινοτόμων δράσεων συγκαταλέγονται οι βιωματικές και μαθητοκεντρικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, η προώθηση της μάθησης και της ικανότητας για ανακάλυψη κατά τρόπο διαθεματικό, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική πράξη και η ανάπτυξη κινήτρων και μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Βασιλούδης, 2019), όπως κριτική και δημιουργική σκέψη, ερμηνεία και εξαγωγή συμπερασμάτων (Slavich & Zimbardo, 2012). Επομένως, στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων, και μέσα από το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα πρέπει να δίνεται στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος, αλλά και στο πώς μπορούν να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία μελλοντικά υπεύθυνων και ενεργών πολιτών. Μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον η δυνατότητα πρόκλησης δράσης μέσω της βιωματικής μάθησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση και αντίληψη της πολυπλοκότητας των περιβαλλοντικών-κοινωνικών ζητημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο (Fuentes-Camacho et al., 2019).

Θεματική στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσαν να αναπτυχθούν-ενδυναμωθούν τα κίνητρα μάθησης των μαθητών και να εγερθεί το ενδιαφέρον τους για ενεργό συμμετοχή είναι και ο 11ος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης «Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες». Στον συγκεκριμένο στόχο δίνεται έμφαση στην χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση σε δημόσιους χώρους για όλους, ιδιαίτερα σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν την προσβασιμότητα των δημόσιων χώρων της πόλης τους, να διατυπώσουν τις σκέψεις τους και να αναλάβουν δράση σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να αρθούν οι περιορισμοί στην ελεύθερη και χωρίς αποκλεισμούς μετακίνηση των δημοτών και των επισκεπτών στην πόλη όπου ζουν. Με τους όρους προσβασιμότητα/προσπελασιμότητα, οι οποίοι στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται ταυτόσημα, υποδηλώνεται η έλλειψη εμποδίων κατά τη μετακίνηση και εννοείται η δυνατότητα ενός ατόμου να μπορεί αυτόνομα με αφετηρία ένα σημείο της πόλης να προσεγγίσει κάποιο άλλο σημείο αλληλεπιδρώντας με τον χώρο (Bertolini et al., 2005) ή η δυνατότητα ενός τόπου να προσεγγιστεί από κάποιο άτομο (Rodrigue et al., 2006) και διαφέρουν από τον όρο κινητικότητα, με την οποία αξιολογείται η ικανότητα μετακίνησης των ατόμων

(Miller, 2018).

Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο, όπως αυτό αναπτύχθηκε παραπάνω, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί η έρευνα η οποία εκπονήθηκε κατά την υλοποίηση σχολικού προγράμματος Εκπαίδευσης για τη Αειφόρο Ανάπτυξη στο πλαίσιο του 11ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Δημοτικό Σχολείο, και να καταγραφούν τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράμματος και τα αποτελέσματα της έρευνας.

Μεθοδολογία και υλοποίηση της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2019 από μαθητές της Έκτης τάξης Δημοτικού σχολείου του Αμαρουσίου. Το σύνολο του δείγματος ήταν 231 άτομα (N=231). Το 71,4% των ερωτώμενων ήταν μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου και το 28,6% επισκέπτες. Για τις ανάγκες της έρευνας καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο από τους μαθητές, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού του τμήματος. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στην προσβασιμότητα των δημόσιων χώρων του Δήμου Αμαρουσίου, ιδιαίτερα από άτομα με κινητικές αναπηρίες. Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να προσδιορίσουν σε 5-βαθμη κλίμακα Likert σε 9 ερωτήσεις, το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους με τις προτάσεις του ερωτηματολογίου, ενώ τους δινόταν και η επιλογή δε γνωρίζω/δεν απαντώ (ΔΓ/ΔΑ). Σε 3 ερωτήσεις μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα σε «Ναι», «Όχι» και «ΔΓ/ΔΑ». Επίσης, στο ερωτηματολόγιο οι ερωτώμενοι κατέγραφαν την ηλικία τους και το εάν είναι δημότες ή επισκέπτες στο Δήμο Αμαρουσίου. Το οριστικό ερωτηματολόγιο περιείχε 14 ερωτήσεις και κατασκευάστηκε με τις Φόρμες Google, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο διαδικτυακά. Η συλλογή και η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε στην τάξη από τις περιβαλλοντικές ομάδες των μαθητών. Χρησιμοποιήθηκαν δείκτες περιγραφικής στατιστικής, ο υπολογισμός των απόλυτων και των σχετικών συχνοτήτων, και κατασκευάστηκαν τα αντίστοιχα ραβδογράμματα. Στη συνέχεια, και αφού ολοκληρώθηκε η καταγραφή των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου, ακολούθησε η έρευνα πεδίου σε επιλεγμένους χώρους του κέντρου της πόλης και γύρω από τη σχολική μονάδα, προκειμένου να καταγραφούν στο πεδίο οι κυριότερες δυσκολίες στην προσβασιμότητα των δημόσιων χώρων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν από τους μαθητές όχι μόνο στη σχολική μονάδα αλλά και σε Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου. Επιπλέον αναρτήθηκαν στον δικτυακό τόπο και στην εφημερίδα του τμήματος, έτσι ώστε να είναι διαδικτυακά προσβάσιμα για τη σχολική κοινότητα και για κάθε ενδιαφερόμενο. Τέλος, ανακοινώθηκαν στο 8^ο Επιστημονικό Συνέδριο της Πανελληνίας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Αποτελέσματα της έρευνας

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Η

πλειονότητα των ερωτώμενων (36,4%) θεωρεί ότι το Μαρούσι είναι μία πόλη με μέτρια προσβασιμότητα για τους δημότες και τους επισκέπτες (Διάγραμμα 1). Το 59,8% αντιμετωπίζει συχνά/πολύ συχνά εμπόδια στην πρόσβαση/προσπέλαση δημόσιων χώρων (Διάγραμμα 2) και το 89,6% αντιμετωπίζει συχνά/πολύ συχνά δυσκολίες στην προσπέλαση των πεζοδρομίων λόγω άσχημης κατάστασης, μικρού πλάτους ή ύπαρξης διαφόρων εμποδίων, όπως σταθμευμένα οχήματα, τραπεζοκαθίσματα, πινακίδες και απορρίμματα. (Διάγραμμα 3).

Διάγραμμα 1. Συνολική προσβασιμότητα των δημόσιων χώρων του Αμαρουσίου (%)

Διάγραμμα 2. Αντιμέτωπιση εμποδίων/περιορισμών σε δημόσιο χώρο (%)

Διάγραμμα 3. Δυσκολίες στην προσπέλαση των πεζοδρομίων (%)

Δυσκολίες πρόσβασης στα δημόσια σχολεία λόγω κακής κατάστασης των πεζοδρομίων καταγράφονται συχνά (39%) και πολύ συχνά (18,2%) από τους ερωτώμενους (Διάγραμμα 4). Το 75,4% αναφέρει συχνή/πολύ συχνή έλλειψη διαβάσεων σε κεντρικές οδούς, γεγονός που είναι δυνατό να επηρεάσει την ασφάλεια των πεζών στο να τις διασχίσουν (Διάγραμμα 5), ενώ ακόμα μεγαλύτερο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των ερωτώμενων (84,5%) που αξιολογεί ως μη ασφαλή την προσπέλαση κεντρικών οδών και πεζοδρομίων της πόλης από γονείς/συνοδούς με παιδικά καροτσάκια (Διάγραμμα 6).

Διάγραμμα 4. Δυσκολίες πρόσβασης στα σχολεία (%)

Διάγραμμα 5. Έλλειψη διαβάσεων σε κεντρικές οδούς (%)

Διάγραμμα 6. Μη ασφαλής διέλευση γονέων/συνοδών με παιδικά καροτσάκια σε κεντρικές οδούς και πεζοδρόμια (%)

Η συντριπτική πλειονότητα του δείγματος (84,5%) πιστεύει ότι το Μαρούσι δεν είναι φιλική πόλη για άτομα με αναπηρίες και κινητικές δυσκολίες (Διάγραμμα 7), αφού δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές. Το 55,8% αναφέρει ότι υπάρχουν δημόσιοι χώροι στους οποίους παρατηρείται έλλειψη ραμπών (Διάγραμμα 8), ενώ και στους χώρους όπου υπάρχουν ράμπες, αναφέρεται η κακή κατάστασή τους και η έλλειψη συντήρησή τους (Διάγραμμα 9) από το 61% του δείγματος.

Διάγραμμα 7. Πόλη φιλική για άτομα με αναπηρίες και κινητικές δυσκολίες (%)

Διάγραμμα 8. Έλλειψη ραμπών (%)

Διάγραμμα 9. Έλλειψη συντήρησης ραμπών (%)

Σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι (96,1%) θεωρούν ότι τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν συχνά/πολύ συχνά δυσκολίες στην προσπέλαση των πεζοδρομίων της πόλης (Διάγραμμα 10), ενώ πολύ υψηλό είναι και το αντίστοιχο ποσοστό (81,8%) το

οποίο θεωρεί ότι η έλλειψη διαβάσεων σε κεντρικές οδούς επηρεάζει τη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρίες ή κινητικές δυσκολίες να τις διασχίσουν συχνά/πολύ συχνά (Διάγραμμα 11). Τέλος, το 32,5% του δείγματος αναφέρει ότι υπάρχουν στην πόλη προγράμματα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες που, αν και θα ήθελαν τα άτομα με αναπηρίες να συμμετάσχουν, αυτό δεν είναι εφικτό λόγω έλλειψης υποδομών (Διάγραμμα 12).

Διάγραμμα 10. Δυσκολίες προσπέλασης πεζοδρομίων από άτομα με αναπηρίες (%)

Διάγραμμα 11. Έλλειψη διαβάσεων για άτομα με αναπηρίες (%)

Διάγραμμα 12. Μη προσβάσιμα προγράμματα/υπηρεσίες/δραστηριότητες για άτομα με αναπηρία (%)

Τέλος, στον Πίνακα 1 αναφέρονται οι κυριότερες δυσκολίες που καταγράφηκαν κατά την έρευνα πεδίου, δυσκολίες οι οποίες δυσχεραίνουν την προσπέλαση από πεζούς ή γονείς/συνοδούς με παιδικά καροτσάκια, ενώ την καθιστούν απαγορευτική για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες ή αναπηρίες.

Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων δυσκολιών πρόσβασης

Πεζοδρόμια	Διαβάσεις	Ράμπες
Άσχημη κατάσταση		Ελλιπής συντήρηση
Ακατάλληλο πλάτος	Έλλειψη σε κεντρικά σημεία του Δήμου	Έλλειψη σε δημόσιους χώρους (πεζοδρόμια/διαβάσεις)
Αδυναμία προσπέλασης λόγω παρκαρισμένων αυτοκινήτων ή άλλων εμποδίων (π.χ. σκουπίδια, δέντρα, πινακίδες)	Αδυναμία διάβασης λόγω παρκαρισμένων αυτοκινήτων	Αδυναμία προσπέλασης λόγω παρκαρισμένων αυτοκινήτων
Έλλειψη ή κακή συντήρηση οδηγού όδευσης τυφλών	Διαβάσεις δρόμων που καταλήγουν σε υψηλά κράσπεδα	
Υψηλά κράσπεδα		

Συζήτηση – Συμπεράσματα

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να παρουσιαστεί η έρευνα η οποία εκπονήθηκε κατά την υλοποίηση σχολικού προγράμματος Εκπαίδευσης για τη Αειφόρο Ανάπτυξη στο πλαίσιο του 11ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης «Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες» και να καταγραφούν τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράμματος. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η ολιστική προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, των κοινωνικών, οικονομικών και οικολογικών πτυχών του περιβάλλοντος, η διαθεματικότητα, η επιλογή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου ως στρατηγική διδασκαλίας και η συμμετοχή των μαθητών σε βιωματικές δραστηριότητες και δράσεις, έτσι ώστε να αυξηθεί η συναισθηματική εμπλοκή τους στα υπό διερεύνηση ζητήματα, με βάση το εννοιολογικό μοντέλο της ανάπτυξης φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς του Grob (1995). Ιδιαίτερα με τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ποσοτικών στοιχείων και την έρευνα πεδίου σε σχέση με την προσβασιμότητα των δημόσιων χώρων του Δήμου Αμαρουσίου, έγινε προσπάθεια ώστε οι μαθητές να εμπεδώσουν την έννοια του ενεργού πολίτη μέσα από τη διερεύνηση της κατάστασης που επικρατεί στην πόλη τους.

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα, η συνολική κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο Αμαρουσίου σε σχέση με την προσβασιμότητα των δημόσιων χώρων της πόλης χαρακτηρίζεται ως μέτρια, αφού πολύ συχνά η έλλειψη διαβάσεων, η άσχημη κατάσταση των πεζοδρομίων, το ακατάλληλο πλάτος τους και

τα κάθε είδους εμπόδια, όπως για παράδειγμα τα παρκαρισμένα οχήματα, δυσχεραίνουν την ελεύθερη προσπέλαση. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές και επικίνδυνο για τους γονείς/συνοδούς με παιδικά καροτσάκια. Για τα άτομα με αναπηρίες, όπως άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια και άτομα με προβλήματα όρασης, η πρόσβαση/προσπέλαση των δημόσιων χώρων χαρακτηρίζεται πολύ συχνά δύσκολη έως και απαγορευτική εξαιτίας έλλειψης υποδομών και των παρεμβαλλόμενων εμποδίων. Είναι λοιπόν σαφές ότι αυτά τα άτομα δεν μπορούν με ασφάλεια και αυτονομία να μετακινηθούν στους δημόσιους χώρους και στις υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος.

Η συγκεκριμένη έρευνα, σχεδιασμένη και εκπονημένη στο πλαίσιο ενός καινοτόμου σχολικού προγράμματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στον Δήμο από πλευράς υποδομών. Όμως εκείνο που καταδεικνύεται είναι α) η αδυναμία ισότιμης πρόσβασης στους δημόσιους χώρους από άτομα με αναπηρίες, αφού αυτά αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσχέρειες κατά τη μετακίνησή τους σε δημόσιους χώρους της πόλης και β) η έλλειψη κοινωνικής υπευθυνότητας ορισμένων, οι οποίοι σταθμεύουν τα οχήματά τους χωρίς να ενδιαφέρονται για την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των υπολοίπων, κυρίως παιδιών, συνοδών με παιδικά καροτσάκια, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες. Επομένως, η βελτίωση της κατάστασης της προσβασιμότητας στους δημόσιους χώρους και των υφιστάμενων υποδομών μέσω ενός καθολικού σχεδιασμού πρόσβασης σε χώρους, υποδομές και υπηρεσίες του Δήμου, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρίες αλλά και για το σύνολο των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.

Σε σχέση με τη συνολική αξιολόγηση του προγράμματος εκείνο που καταγράφηκε ήταν η εμφάνιση συνεργατικού πνεύματος ανάμεσα στους μαθητές και η ενεργός συμμετοχή τους στο πλαίσιο της έρευνας. Αυτά τα στοιχεία είχαν θετικό αντίκτυπο στη δημιουργία και την ενδυνάμωση των κινήτρων μάθησης και στην εδραίωση θετικών στάσεων ως προς τα άτομα με αναπηρίες. Οι μαθητές είχαν την δυνατότητα, μέσα σε ένα περιβάλλον εποικοδομιστικής μάθησης, να διερευνήσουν ως ενεργοί πολίτες μία προβληματική κατάσταση, η οποία αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους, και να προτείνουν λύσεις για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης με απώτερο στόχο την επίτευξη μίας αλληλέγγυας κοινωνίας. Συμπερασματικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε αυτά στο πλαίσιο μίας συνεχούς εκπαιδευτικής παρέμβασης, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα, να αναπτύξει την κοινωνική υπευθυνότητα των μαθητών, ώστε αυτοί να καταστούν οι μελλοντικά ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Bertolini, L., le Clercq, F. & Kapoen, L. (2005). Sustainable accessibility: a conceptual framework to integrate transport and land use plan-making. Two test-applications in the Netherlands and a reflection on the way forward. *Transport Policy*, 12(3), 207-220.
- Fuertes-Camacho, T. Graell-Martín, M. Fuentes-Loss, M. & Balaguer-Fàbregas, M.C. (2019). Integrating Sustainability into Higher Education Curricula through Project Method, a Global Learning Strategy. *Sustainability*, 11, 767.
- Grob, A. (1995). A structural model of environmental attitudes and behavior. *Journal of Environmental Psychology*. 15(3), 209-220.
- Gupta, J. & Vegelin, C. (2016). Sustainable development goals and inclusive development. *International Environmental Agreements*, 16, 433-448.
- Henderson, K. & Tilbury, D. (2004). *Whole-School Approaches to Sustainability: An International Review of Sustainable School Programs*, report prepared by the Australian Research Institute in Education for Sustainability (ARIES) for the Department of the Environment and Heritage, Australian Government.
- Luetz, J.M. & Walid, M. (2019). Social responsibility versus sustainable development in United Nations Policy Documents: a meta-analytical review of key terms in Human Development Reports. In: Leal Filho, W. (ed.) *Social responsibility and sustainability - how businesses and organizations can operate in a sustainable and socially responsible way*, 301-334, World sustainability series. Cham: Springer Nature.
- Miller, E.J. (2018). Accessibility: measurement and application in transportation planning. *Transport Reviews*, 38(5), 551-555.
- Rodrigue, J., Comtois, C. & Slack, B. (2006). *The Geography of Transport Systems*. 4th ed. New York: Routledge.
- Slavich, G.M. & Zimbardo, P.G. (2012). Transformational teaching: Theoretical underpinnings, basic principles, and core methods. *Educational Psychology Review*, 24(4), 569-608.
- Vaughan C., Gack J., Solorazano H. & Ray R. (2003). The effect of Environmental Education on schoolchildren, their parents, and community members: a study of intergenerational and intercommunity learning. *The Journal of Environmental Education*, 34(3), 12-21.
- Walid, M. & Luetz, J.M. (2018). From education for sustainable development to education for environmental sustainability: reconnecting the disconnected SDGs. In: Leal Filho, W. (ed.) *Handbook of sustainability science and research*, 803-826. World Sustainability Series. Cham: Springer.
- WCED, (1987). *Our Common Future*. World Commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University Press.

Βασιλούδης, Ι. (2019). Η παιδαγωγική αξιοποίηση των κόμικς στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων: μελέτη περίπτωσης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο: Γούσιας, Φ. (επιμ.), *Πρακτικά του Συνεδρίου Νέου Παιδαγωγού*, 731-738, Αθήνα, 11-12 Μαΐου 2019.